

**СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
СЛЕНГА И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА
МАТЕРИАЛЕ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ СОВРЕМЕННЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)**

**SOCIOLINGUISTIC PECULIARITIES OF YOUTH SLANG AND METHODS
OF TRANSLATION INTO RUSSIAN (ON THE MATERIAL OF FRENCH-
LANGUAGE CONTEMPORARY FICTION)**

ШАРАПОВА КАМИЛА РАМИЛЕВНА,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.
ПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

SHARAPOVA KAMILA RAMILEVNA,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.
POLISHCHUK TATYANA IVANOVNA,
Associate professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Данная статья посвящена особенностям перевода сленговых выражений с французского языка на русский в произведениях Г. Мюссо «Центральный парк», А. Гавальды «35 кило надежды» и М. Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу». Выявляются различные стратегии переводчиков для передачи не только лексики, но и эмоциональной окраски молодежного языка. Подчеркивается важность понимания культурного контекста и тщательного выбора переводческих решений для сохранения художественного своеобразия оригинала. По результатам проведенного анализа даны рекомендации по переводу произведений современной литературы.

This article is devoted to the peculiarities of translating slang expressions from French into Russian in the works of G. Musso "Central Park", A. Gavalda "35 kilos of Hope" and M. Levy "Those words that we did not say to each other". Various strategies of translators are identified to convey not only the vocabulary, but also the emotional coloring of the youth language. The importance of understanding the cultural context and carefully choosing translation solutions to preserve the artistic originality of the original is emphasized. Based on the results of the analysis, recommendations are given for the translation of works of modern literature.

Ключевые слова: лингвистика, французский язык, сленг, способы перевода, эвфемизм.

Key words: linguistics, French, slang, ways of translation, euphemisms.

Введение.
Лексический состав языка постоянно меняется под влиянием различных факторов, таких как исторические события, социокультурное развитие и межкультурные взаимодействия. Следствием этого является появление сленговых выражений в речи современ-

ных людей. Молодежь активно использует сленг в коммуникации, стремясь выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность. Они создают собственные неологизмы и используют заимствования из различных источников. Перевод сленга представляет собой сложную задачу, так как каждый язык имеет свои особенности и отличия. Изучение молодежного сленга становится все более актуальным в современном лингвистическом контексте, особенно в области перевода.

Объектом исследования выступает молодежный сленг в франкоязычной литературе, а точнее – его перевод на русский язык.

Предметом данного исследования служат особенности передачи молодежного сленга, встречающегося в франкоязычных современных художественных произведениях, с французского на русский язык.

Задачами исследования являются: рассмотрение сущности молодежного сленга, его формирование и роль в языковой культуре; изучение основных источников пополнения франкоязычного молодежного сленга; анализ основных способов перевода молодежного сленга с французского на русский; приведение характеристики франкоязычных современных художественных произведений с учетом использования молодежного сленга; анализ приемов перевода молодежного сленга в произведениях и выявить их влияние на сохранение эмоциональной и стилистической сущности оригиналов.

Понятие молодежного сленга.

Понятие сленга рассматривается в работах ряда современных исследователей в области языкознания и, в частности, в области лексикологии. Это связано с широкой распространенностью сленга в устной речи разных народов, в особенности среди молодежи.

В словаре О.С. Ахмановой предлагается два варианта определения сленга: «Сленг – 1) разговорный вариант профессиональной речи; 2) элементы разговорного варианта той или иной профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску» [1, с. 419].

Приведем также определение сленга, данное одним из отечественных ученых Хомяковым: «Сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [11, с. 43-44].

Основные способы перевода сленга с французского языка на русский.

Одна из ключевых сложностей в процессе перевода сленговой лексики – понимание семантического значения оригинального сленгизма. Следовательно, огромная роль при выборе приема перевода и последующего варианта перевода сленга отводится контексту. Современные отечественные лингвисты В.В. Криворот и С.В. Ермолицкая подчеркивают: «одна и та же сленговая единица может быть передана на русский язык разными способами в зависимости от окружающего ее контекста» [7]. То есть, при переводе могут использоваться контекстуальные синонимы. М.С. Выхрыстюк и О.П. Харланович считают, что при переводе французского молодежного сленга на русский язык для сохранения семантики сленгизмов рациональными являются следующие приёмы перевода: прямой (буквальный) перевод – транскрипция, транслитерация и калькирование; непрямой (косвенный) перевод – конкретизация, генерализация, лексическая замена [3, с. 92].

Применительно к ситуациям, когда в тексте оригинала используются сленговые выражения, в состав которых входит бранная или нецензурная лексика, переводчик может прибегнуть к использованию эвфемизмов [2, с. 24].

Эвфемизм представляет собой «нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений» [12].

Соответственно, эвфемистический перевод заключается в замене слов оригинала, которые несут сильную или грубую экспрессию на слова менее экспрессивные в переводе.

Также при переводе возможно использование дисфемистического перевода, являющегося противоположностью эвфемистическому. Данный способ представляет собой замену слова из оригинального текста с менее яркой экспрессией при переводе на более грубое [5, с. 4].

Не менее известными способами являются модуляция (смысловое развитие) и антонимический перевод.

Под модуляцией подразумевается замена слова или словосочетания исходного языка единицей языка перевода, значение которой логически выводится из значения исходной единицы. Антонимический же перевод представляет собой замену понятия, которое используется в подлиннике, противоположным ему понятием [6, с. 37].

Анализ приемов перевода молодежного сленга в современных франкоязычных произведениях.

В нашем исследовании мы использовали перевод произведений, представленный Е.Л. Кожевниковой [9], И. Валевиц [8], Н. Хотинской [4].

При анализе переводных вариантов мы обращались к словарям С.И. Ожегова [10] и к электронному французскому словарю Larousse [16], в которых анализируемая лексика имеет помету «разг.»

Гийом Мюссо, Анна Гавальда и Марк Леви в своих произведениях используют молодежный сленг для передачи языкового стиля и эмоционального настроения персонажей. При переводе такого сленга на другие языки, включая русский, переводчику приходится сталкиваться с рядом трудностей. Рассмотрим некоторые способы перевода молодежного сленга из их произведений.

В первую очередь мы остановимся на переводе сленговых выражений в тексте произведения Гийома Мюссо «Центральный парк»:

Les flics vont nous tomber dessus dans moins d'une minute. [15, с. 27] - Полицейские могут пожаловать сюда с минуты на минуту [9, с. 46].

В данном случае мы встречаемся со сленгизмом «flic». Полицейских во французском принято называть по-разному. Самым распространенным названием является представленное в рассматриваемом предложении слово, появившееся еще в 19 веке. Сами французы, позже начали расшифровывать эту аббревиатуру как «Federation Legale des Idiots Casques». Здесь используется прямой перевод.

– *Mon fric, mon larfeuille, mon téléphone...* [15, с. 201]. — Бабло, бумажник, телефон! [9, с. 233].

«Fric» – бабло, деньги. Данное слово не имеет иного значения, кроме сленгового. «Larfeuille» - популярный термин, используемый для обозначения кошелька, небольшого предмета, обычно сделанного из ткани или кожи, предназначенного для хранения наличных денег, а также документов, удостоверяющих личность, и других повседневных карточек. Переводчик использовал прямой перевод.

Также встретился пример антонимического перевода в «Центральном парке»:

Elle avait trop picolé, ça, c'était certain [15, с. 134]. – Конечно, она малость перебрала, это уж точно [9, с. 157].

Мы видим, что «trop» было заменено на «малость», что добавило фразе юмористический характер.

Использование приёма модуляции представлено в следующих примерах:

– *Bon, on arrête les conneries, maintenant! s'énerva-t-il* [15, с. 225]. – Может, не будем больше валять дурачку? – уже на нервах спросил он [9, с. 258].

Фраза «*arrête les conneries*» – прекрати нести чушь, в переводе имеет иную образность – валять дурака. При этом смысл оригинала не был искажен.

Ce type est dingue! [15, с. 264]. – Парень, похоже, явно с приветом! [9, с. 282].

Существительное «*dingue*», которое в дословном переводе может обозначать сумасшедшего или странного человека, было передано на русский с использованием более экспрессивного выражения – «быть с приветом».

Далее приводятся примеры из произведения Анны Гавальды «35 кило надежды»:

J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre [13, с. 5]. – У меня тут полно дел, дома [4, с. 7].

«Трус» – разговорное слово, которое переводится как «штука, штучка, штуковина, предмет, что-то». Это универсальное слово может иметь различные варианты перевода в зависимости от контекста. В данном случае переводчик использует существительное «дело», то есть, контекстуальный синоним для передачи смысла высказывания.

Ma mère pleure et mon père m'engueule, ou alors c'est le contraire, c'est ma mère qui m'engueule et mon père qui ne dit rien [13, с. 6]. – Мама плачет, а отец орет на меня, или, наоборот, мама орет, а отец молчит [4, с. 9].

«Engueuler» само по себе означает «кричать на кого-то», «наорать на кого-то». Но «*s'engueuler avec quelqu'un*» означает «поссориться с кем-то». Слово произошло от существительного – «*une enguelade*» (спор, ссора, перебранка) и поэтому имеет прямой перевод на русский язык.

Приемы модуляции также встретился нам в переводе произведения Анны Гавальды:

Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre à jacasser et à parler tout seul [13, с. 4]. – Мама рассказывала, что я часами сидел один в своей комнате и не скучал, болтал без умолку, вроде как сам с собой [4, с. 6].

Глагол «*jacasser*» имеет следующий перевод – тараторить, болтать. В нашем случае он приобрел уточнение – «без умолку», усиливая образность при описании героя.

Eh bien, si j'avais su, je les aurais savourées, ces dernières minutes de bonheur, parce c'est tout de suite après que ma vie a déraillé [13, с. 8]. – Если бы я тогда знал, то как следует посмаковал бы те последние счастливые минуты, потому что сразу после этого моя жизнь пошла наперекосяк [4, с. 10].

Французский глагол «*dérailler*» имеет перевод «сбиваться с пути» (разг.). В данном примере переводчик использовал «пошла наперекосяк», что помогает лучше понять внутреннее состояние героя.

Je savais que j'allais encore foirer l'enchaînement et me couvrir de ridicule. [13, с. 32]. – Я знал, что опять завалю на фиг упражнение и буду посмешищем [4, с. 37].

Глагол «*foirer*» переводится как «провалиться, потерпеть неудачу». В данном примере автор добавляет бранную лексику «на фиг» для более выразительного отображения чувств героя. Переводчик использует дисфимистический перевод.

Рассмотрим перевод сленговых выражений в произведении Марка Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу»:

Stanley plongeait la main dans le fourre-tout de son amie, extirpa le portable et le lui tendit [14, с. 14]. – Стенли запустил руку в бездонную сумку Джулии, извлек из нее мобильник и вручил хозяйке [8, с. 12].

Глагол «*extirper*» с пометкой разг. имеет перевод «извлекать (из какого-либо места), вытаскивать», в данном случае он передан при помощи прямого перевода.

Также встретились примеры с использованием модуляции:

– *Cette idée d'acheter une robe de mariage en solde m'horripile* [14, с. 38]. – И вообще, что это за выдумки – покупать свадебное платье на распродаже! [8, с. 31].

Фраза "m'horripile" (сильно раздражать) переведена как "что это за выдумки", что выразительнее показывает эмоции персонажа.

Tu es complètement dingue! [14, с. 47]. – Да ты просто рехнулся! [8, с. 38].

Слово "dingue" переведено как "рехнулся". Переводчик воспользовался способом модуляции.

Таким образом, исследовав тексты французских произведений, мы выяснили, что не все способы перевода сленга могут использоваться при переводе современных французских произведений на русский язык и в большинстве случаев используется прямой перевод и модуляция.

Перевод молодежного сленга в современных франкоязычных произведениях представляет собой сложную и творческую задачу. Использование разнообразных приемов и стратегий перевода позволяет передать не только лексическое содержание, но и сохранить атмосферу, стиль и социокультурный оттенок оригинала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: УРСС, 2004. 512 с.
2. Брускова Е.П. Трудности и особенности перевода молодежного сленга с английского языка на русский. Челябинск, 2019. 68 с.
3. Выхрыстюк М.С. Трудности художественного перевода и адаптации сленга с французского на русский язык: на примере романа Р. Гари «*Вся жизнь впереди*» // Современное педагогическое образование, 2022. С. 266-268.
4. Гавальда А. «35 кило надежды» М.: АСТ, 2021. 128 с.
5. Захарова Н.В., Ермошина А.Г. Особенности перевода французской разговорной лексики на русский язык // Перевод и сопоставительная лингвистика, 2016. С. 63-66.
6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая школа, 1990. 249 с.
7. Криворот В.В., Ермолицкая С.В. Особенности англоязычного профессионального сленга и специфика его перевода на русский язык. URL: <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/186371/1>.
8. Леви М. Те слова, что мы не сказали друг другу. М.: «Азбука-Аттикус», 2008. 300 с.
9. Мюссо Г. Центральный парк. М.: Эксмо, 2018. 480 с.
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1999. 944 с.
11. Хомяков В.А. Введение в изучение сленга – основного компонента английского просторечия. М.: УРСС, 2009. 381 с.
12. Эвфемизм. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9380>.
13. Gavalda A. 35 kilos d'espoir» P.: Bayard jeunesse, 2017. 116 p.
14. Levy M. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites». P.: Laffont, 2004. 337 p.
15. Musso G. Central parc. P.: XO Editions, 2014. 392 p.
16. Le dictionnaire Larousse. URL: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/slang/73035>.

© Шаранова К.Р., Полищук Т.И., 2024.